

DAVLAT HUQUQIY SIYOSATINING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Xaydarova Marjona Olim qizi

Toshkent davlat transport universiteti “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrası o‘qituvchi assistenti

ANNOTATSIYA:

Ushbu tezisdá davlat huquqiy siyosatining mazmun-mohiyati, mamlakatimizda olib borilayotgan davlat huquqiy siyosatining bosh qomusimizda aks ettirilganligi hamda ushbu normalarning huquqiy tavsiflari, jamiyatimizda insonlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan normalarning amaliyotga tatbiq etilishi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida huquqiy siyosatni shakllantirish tamoyillari, yo‘nalishlari va ularning amaliy ifodasi yoritildi hamda xorijiy tajriba o‘rganilib, ularni tahlil qilish natijasida bir qancha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy davlat, huquqiy davlat, “Xabeas korpus” instituti, “Miranda qoidasi”, iyerarxik tizim.

АННОТАЦИЯ:

В данной диссертации рассматриваются сущность государственно-правовой политики, отражение проводимой в нашей стране государственно-правовой политики в нашем основном словаре, правовые характеристики этих норм, практическое применение норм, направленных на защиту прав и интересов людей в нашем обществе, а также принципы, направления и их практическое выражение формирования правовой политики на основе Конституции Республики Узбекистан. Изучен зарубежный опыт и в результате его анализа разработан ряд предложений и рекомендаций.

Ключевые слова: государство всеобщего благосостояния, верховенство права, институт «Хабеас корпус», «правило Миранды», иерархическая система.

ANNOTATION:

This thesis covers the essence of state legal policy, the reflection of the state legal policy being pursued in our country in our main dictionary, the legal descriptions of these norms, the practical application of norms aimed at protecting the rights and interests of people in our society, as well as the principles, directions and their practical expression of the formation of legal policy based on the Constitution of the Republic

of Uzbekistan. Foreign experience was studied and 2 a number of proposals and recommendations were developed as a result of their analysis. Keywords: social state, legal state, the institution of “Habeas Corpus”, “Miranda Rule”, hierarchical system. Bugungi kunda mamlakatimizning huquqiy siyosatida olib borilayotgan tub o‘zgarishlar, yangilanishlar, islohotlarning amalga oshirilishi zamirida inson qadri va sha’nini ulug‘lash, birdamlik hamda adolat tamoyillari yotadi va ushbu qadriyatlar qabul qilingan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ham o‘z aksini topgan. Xususan, birgina yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning qabul qilinishi ham davlatimizning huquqiy siyosati amalga oshirilayotgan islohotlarning yaqqol namunasi bo‘la oladi. Negaki, 2023-yil 30-aprelda qabul qilingan Konstitutsiyamizning bosh islohotchisi va asosiy tashabbuskori xalqimiz hisoblanadi. Ushbu Konstitutsiyani yaratishda mehnat jamoalari, ziyolilar va boshqa oliygohlarning mutaxassislari tomonidan taxminan 10 mingga yaqin, fuqarolar tomonidan esa 222 ming 715 ta taklif olingan. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning fikricha, “konstitutsiyaviy islohotni fuqarolarimizning fikri va qo‘llab-quvvatlashi asosida referendum orqali amalga oshirsak, bu tom ma’noda xalqimiz xohishirodasining ifodasi – haqiqiy xalq Konstitutsiyasi bo‘ladi” deb ta’kidlaganlar¹. Davlat huquqiy siyosati – bu davlatning huquq sohasidagi strategik yo‘nalishlari, maqsadlari hamda vazifalarini ifodalovchi tizimli faoliyatlardan biri hisoblanadi. U davlat hokimiyatning barcha tarmoqlari faoliyatini huquqiy mexanizmlar orqali muvofiqlashtirish, jamiyatda qonun va adolat ustuvorligini ta’minlash hamda inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlashga qaratilgan davlat huquqiy siyosatining alohida bir bosqichi hisoblanadi. Huquqiy siyosatning asosiy vazifasi – davlat va jamiyat hayotida qonun ustuvorligini ta’minlash, huquqni ijtimoiy taraqqiyot vositasiga aylantirishdir. Shu ma’noda, u davlatning huquqiy tizimini rivojlantirish strategiyasi sifatida qaraladi. David Feldman fikricha, huquqiy siyosatning konstitutsiyaviy asosini “davlatning o‘zini qonun bilan cheklash madaniyati” sifatida talqin etadi². Konstitutsiyaning 1-moddasiga qo‘shimchalar kiritilishi davlat huquqiy siyosatida tub burilish qilinganligining isbotidir. Negaki, 1992-yilda qabul qilingan Konstitutsiyada O‘zbekiston – suveren demokratik respublika ekanligi keltirib o‘tilgan bo‘lsa, yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyada esa: “O‘zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat” ekanligini belgilab beruvchi yangi konstitutsiyaviy norma bilan boyitilgan. Ushbu normaning belgilanishi davlatimizning nafaqat ichki siyosatida, balki tashqi siyosatida ham o‘z fikriga egaligi, xalqaro maydonda mutlaq mustaqil ekanligini ko‘rsatib beradi. Shu jumladan, u mamlakatda nafaqat fuqarolar, balki barcha davlat organlari, turli darajadagi

mansabdor shaxslar va boshqa huquq subyektlari faqat huquqqa asoslanib faoliyat yuritishini taqozo etadi.

Ushbu normada ko'rsatilgan huquqiy, ijtimoiy, dunyoviy davlat g'oyasi Konstitutsiyamizda aniq va to'g'ridan-to'g'ri mustahkamlanmagan bo'lsa-da, biroq ularning ayrim belgilari normalarda aks etganligini ko'rishimiz mumkin³. Xususan, ijtimoiy davlat - har bir inson uchun farovon turmush tarzini yaratib beradigan, ya'ni sifatli ta'lim, davlat tomonidan ko'rsatiladigan yuridik yordam, uyjoyli bo'lish, tibbiy yordamning kafolatlanishi, fuqarolarning o'z huquq va erkinliklarini qonunlarga rioya etgan holda himoya qiladigan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan aholining ehtiyojlarini qondiradigan davlat hisoblanadi. Buning yorqin ifodasi sifatida birgina inklyuziv ta'limning joriy etilishi nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olish huquqini ta'minlaydigan ta'lim shaklining joriy etilishi ham ijtimoiy davlatning bir belgisi hisoblanadi. Shuningdek, Konstitutsiyamizda o'qituvchilarning huquqiy himoyasiga oid normalarning aks ettirilishi ham davlatimiz huquqiy siyosatining bir ko'rinishi hisoblanadi. Konstitutsiyamizning 52-moddasida O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom hamda barkamol avlodni shakllantirish va tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etilishi, davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qilishi keltirib o'tilgan⁴. Ushbu normaning belgilanishi orqali pedagog o'qituvchilarning huquqlari, sha'ni va qadrqimmatini, shuningdek, ishchanlik obro'sining davlat himoyasida bo'lishi, o'qituvchilarni kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga, hududlarni obodonlashtirishga hamda qishloq xo'jaligi ishlariga jalb etish taqiqlanishi, kasbiy majburiyatlariga taalluqli bo'lmagan hisobotlarni, bitiruvchilarning bandligi ta'minlangani haqidagi hisobotlarni shakllantirishni talab etish qat'iyan man etilishi belgilab qo'yildi. Ushbu normaning amaliyotga tatbiq etilishi ham ijtimoiy davlat g'oyasining elementlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha milliy institutlar – Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakil (Ombudsman), Bola huquqlari bo'yicha vakil va fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatida ham bu yo'nalishning amaliy natijalarini ko'rishimiz mumkin. Huquqiy davlat – insonlarning huquq va erkinliklari qonunlar orqali ta'minlanadigan, qabul qilingan qonunlar oldida barcha teng va hisobdor ekanligi, hech kim qonunlardan ustun bo'la olmaydigan davlat. Ushbu normaning ifodasi sifatida bosh qomusimizning 15-moddasini keltirib o'tishimiz mumkin. Negaki, ushbu moddada O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarning ustunligi

soʻzsiz tan olinishi, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga egaligi, toʻgʻridan-toʻgʻri amal qilishi keltirib oʻtilgan. Shu jumladan, Oʻzbekiston Respublikasining “Normativ-huquqiy hujjatlar toʻgʻrisida”gi qonunining 6-moddasida qonunchilik hujjatlarining iyerarxik tizimida ham Konstitutsiyamizning yuqori pogʻonada turishi mamlakatimizda qonun ustuvorligining bir belgisidir. Qabul qilinayotgan barcha qonunlar, Oliy Majlis palatalarining qarorlari, Prezident farmon va qarorlari va boshqa shu kabi normativhuquqiy hujjatlar Konstitutsiya asosida va uni ijro etish maqsadida qabul qilinadi. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “2022-2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-60-sonli farmonida davlat boshqaruvi organlarining “Davlat – inson uchun” tamoyili asosida hududiy masalalarni hal qilishdagi masʼuliyati va javobgarligini kuchaytirish hamda ularning strategik yoʻnalishlarni rejalashtirishga qaratilgan yangi tizim yaratishi, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning yangi qiyofasini shakllantirish va inson qadr-qimmatini, huquq va erkinliklarini samarali himoya qilishga yoʻnaltirish maqsadida qonuniylikni qatʼiy taʼminlovchi, ochiq va adolatli prokuratura faoliyatining mustahkam huquqiy asoslarini yaratish hamda “Qonun – ustuvor, jazo – muqarrar” tamoyilini bosh mezoniga aylantirish belgilab berilgan⁶. Shu vazifa hamda funksiyalarni amalga oshirish maqsadida fuqarolarning buzilgan huquq hamda erkinliklarini taʼminlashda sudga murojaat qilish huquqining kengayishi taʼminlandi va ushbu imkoniyatlar ham davlatimiz olib borayotgan huquqiy siyosatning bir ifodasi hisoblanadi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqining “Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini himoya qilish toʻgʻrisida”gi konvensiyasining 6-moddasiga binoan, “Adolatli sudlov huquqi” tamoyili mustahkamlangan. Unga koʻra, jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda sud muhokamasi yoʻli bilan isbotlanmaguncha aybsiz hisoblanishi, jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs qaysi huquqbuzarlikni sodir etganligi haqida maʼlumotga ega boʻlishi, oʻz tanlovi asosida yuridik yordam olishi, sudga tarjimon xizmatidan foydalana olish imkoniyatlari mavjudligi haqida soʻz yuritiladi⁷. Ushbu tamoyillar har bir fuqaroning adolatli sudlovga boʻlgan ishonchini oshirish maqsadida har tomonlama himoya qilinganligining isbotidir. Germaniya Federativ Respublikasining Konstitutsiyasida ham insonlarning oʻz huquqlarini sud orqali himoya qilish huquqi keltirilgan. Unga koʻra, shaxs davlat hokimiyati organlari yoki mansabdor shaxslari tomonidan oʻz huquqlarini buzilgan deb hisoblasa, sudga murojaat etish huquqi⁸ keltirib oʻtilgan. Ushbu norma fuqarolarga davlat hokimiyati organlari yoki mansabdor shaxslarning xatti-harakatlariga qarshi sud orqali himoyalani beradi. Ushbu

norma “huquqiy davlat” tamoyilining konstitutsiyaviy kafolatlaridan biri sanaladi. Rivojlangan dunyo davlatlari va xalqaro miqyosdagi tashkilotlarning tajribasidan ilhomlangan holda, mamlakatimiz Konstitutsiyasi ham bir qancha yangi konstitutsiyaviy normalar bilan boyitildi. Xususan, bosh qomusimizning 27-moddasiga binoan, shaxsni ushlab turish chogʻida unga huquqlari va ushlab turish asoslarining tushuntirilishi (“Miranda qoidasi”), 55-moddasiga koʻra esa, har kim Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligiga va xalqaro shartnomalarga muvofiq, agar davlatning huquqiy himoyaga doir barcha ichki vositalardan foydalanib boʻlingan boʻlsa, insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqaro organlarga murojaat etishga haqliligi, “Xabeas korpus” institutining qoʻllanilishi inson huquq va erkinliklarini, nafaqat, mamlakatimiz doirasida, balki xalqaro maydonda ham himoya qilinishining kafolatlaridir. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, bugungi kunda mamlakatimiz miqyosida qabul qilinayotgan barcha normativ-huquqiy hujjatlarning tub zamirida inson manfaatlari, uning shaxsi va qadr-qimmatini ulugʻlash, shaxsiy daxlsizligi hamda erkinliklarini kafolatlash maqsadi yotadi. Muallif tomonidan yuqorida keltirib oʻtilgan qadriyatlarni taʼminlash maqsadida maxsus organ, yaʼni Konstitutsiyaviy sud tomonidan doimiy ravishda monitoring ishlarini amalga oshirib borish lozimligi taʼkidlanadi. Buning natijasida, qonunchilik tizimida mavjud boʻlgan barcha huquqiy hujjatlarning Konstitutsiyaga muvofiqligi, bosh qomusimiz asosida va uni ijro etish maqsadida qabul qilinganligi tekshiriladi va bu orqali qonunchilikning samaradorligiga erishiladi.